

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ИСПОЛЬЗУЯ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Khujanazarova Nargis Shohmurodovna

International Agriculture University, Международный сельскохозяйственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919566>

Аннотация. В статье рассмотрены параметры оценки, состояния продовольственной проблемы и пути её решения в XXI веке определяя экономическое значение отрасли. Оценивая важность применения инновационных технологий и эффективное использование достижений генетики и селекции для увеличения продуктивности животноводства.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, климатические изменения, производство и потребления, эффективность труда и итд.

Abstract. The article discusses the assessment of the state of the food problem and ways to solve it in the XXI century, determining the economic importance of the industry. Assessing the importance of the use of innovative technologies and the effective use of the achievements of genetics and breeding to increase the productivity of animal husbandry.

Keywords: food security, climate change, production and consumption, labor efficiency, etc.

Annotatsiya. Maqolada oziq-ovqat muammosining holati va XXI asrda uni hal qilish yo'llari baholangan, sanoatning iqtisodiy ahamiyatini belgilab berilgan. chorvachilik samaradorligini oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni qo'llash va genetika va naslchilik yutuqlaridan samarali foydalanishning muhimligini baholash.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishi, ishlab chiqarish va iste'mol, mehnat samaradorligi va boshqalar.

Введение. Сельское хозяйство — это самая обширная и жизненно важная отрасль страны, которая обеспечивает население продуктами питания, сырьем пищевую и легкую промышленность. При всех общественных и социальных формациях производство продуктов питания являлось и является самым первым условием жизни непосредственных производителей. Сельскохозяйственный комплекс объединяет три сферы общественного производства такие как:

- 1) Совокупность отраслей тяжелой промышленности, производящих для сельского хозяйства средства производства и обеспечивающих индустриализацию;
- 2) Собственное сельское хозяйство, производящее продукты питания и сырьё для промышленной переработки;
- 3) Легкую и пищевую промышленность, перерабатывающую около 75% всей сельского хозяйства страны.

На сегодняшний день отрасль зависит от внедрение инновационных технологий в сельском хозяйстве так как от уровня и темпов развития сельского хозяйства в

непосредственной зависимости находится развитие пищевой и в значительной мере легкой промышленности. Вместе с ними составной частью сельского хозяйства агропромышленного комплекса является его инфраструктура экономически финансовая основа процесса доведения продукции до потребителя, то есть сфера, обслуживающая все отрасли от транспорта и производство тары, хранение и переработка продукции, оптовая и розничная торговля [1].

Так как инфраструктура общественного производства подразделяется на две взаимосвязанные формы: первая производственную в сельском хозяйстве объединяющую такие основные подразделения как организационно обслуживание производства как заготовки, транспорт, хранение, реализация продукции и др. Вторая форма социальную которая отвечает за жилищное хозяйство, народное образования, здравоохранение, включая культурного досуга и бытовое обслуживание население. Все вышеупомянутые формы зависит в планомерном развития отрасли сельского хозяйства, эффективность, которая определяется инновационно технологического развития производства, материальное благосостояния и культуры нации [2].

Исходные данные и методы исследования. Расширенное использование инновационных технологий в сельском хозяйстве обеспечивается в соответствии с действующей системой объективных и субъективных экономических законов соблюдающие законы планомерного и рационального развития социального фактора труда, стоимости, распределения и потребления правильного сочетания социальных и личных интересов сотрудников сельскохозяйственной отрасли [3].

С развитием инновационных технологического прогресса и эффективное использование достижений генетики и селекции в увеличении продуктивности животноводства при более глубоком познании и использовании законов природы, в частности биологии живых организмов растений и животных неизбежно возрастает положительное влияние человека на многие процессы окружающей среды, используя благоприятные условия для возобновления на расширенной основе циклов жизненной деятельности растительных и животных организмов используя развития сельского хозяйства в трудных климатических условиях региона которые влияют на развитие животноводства в целом [4]. А где развито индустриальные методы производства, например на птицефабриках, животноводческих комплексах, производство овощей в защищенном грунте, сезонность производство почти отсутствует, повышая рентабельность труда и внутреннее производство способствующая обеспечиванию продовольственной безопасности страны [5].

Результаты и обсуждение. Огромное значение в научном исследовании сельского хозяйства имеет методология собирания и изучения фактов, особенно при наличии различных форм хозяйств кластеры, фермерское хозяйство межхозяйственные предприятия, организации и подсобные хозяйства собственников. В исследование данные по отдельным хозяйствам не могут быть показательны для соответствующей отрасли, а тем более для сельского хозяйства в целом, даже в пределах районов. Поэтому наряду с изучением передовых инновационных технологий и их применение должно быть взаимосвязанно с экономикой и финансовым процессом в сельском хозяйстве учитывая экономико-географическим зонам страны. Исходя из вышеизложенного предлагаю придерживаться следующих методов развития сельского хозяйства, которые являются классическими и постоянными на протяжении столетия:

- Монографический включавший обследование и изучение отдельных хозяйств, различных технологических процессов, состояния отдельных отраслей, достижений лучших кластеров и фермерских хозяйств с целью выявления всего нового, прогрессивного для широкого распространения и применения в практике.

- Производственно-аналитический метод, который может использоваться для изучения производства на массовом материале как по хозяйству в целом, так и по отдельным его отраслям, для раскрытия факторов экономических, организационных, агрозоотехнических и др, обуславливающих повышение эффективности производства, обобщения и обоснования новых инновационных явлений, способствующих дальнейшему подъему и развитию сельского хозяйства.

- Финансовый экономичный метод основан на изучении массового материала за три года, например, годовых отчётов кластеров, фермерских хозяйств, частных предпринимателей итд., посредством применения различных группировок, факторных, определяющих результативность (например, интенсификации, концентрации, специализации, уровня механизации и эффективности труда за определений промежутков времени, размера и структуры стада, обеспеченности животных кормами), себестоимость производства продукции и её структуры, степень трудовых ресурсов и производительность труда. Образования мер по дальнейшему развитию и повышению эффективности производства. Применять экономико – статистический метод позволяет устанавливать корреляционные взаимосвязи факторов и результатов, на основе которых разрабатываются научно обоснованные предложения для эффективности производства в сельском хозяйстве.

- Расчётно-конструктивный метод можно применять в перспективном планировании, при разработке различных вариантов решения и задачи с обоснованием наиболее экономически эффективного варианта, обеспечивающего ускорения темпов развития национального производства обеспечивая продовольственную безопасность на современной и перспективной технологии производства, учёте новейших достижений науки и передовой практики в сельском хозяйстве на локальном и глобальных уровнях страны.

- Балансовый метод в соответствии с требованиями закона планомерного пропорционального развития применяется для обоснований пропорций в развитии различных отраслей сельского хозяйства и связанных с ним других отраслей сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, который может способствовать обоснования специализации и концентрации производства на основе межхозяйственного кооперирования агропромышленной интеграции с целью обеспечения достигая эффективного развития сельского хозяйства и правильного сочетания балансов отраслей.

- Абстрактно – логический метод способствует на историческом изучении действительности и теоретическом обобщении процессов, определяющих перспективное развитие и эффективность национального производства, руководствуясь финансово-экономическим законам.

- Финансово-математический метод рекомендуется модернизировать финансовые технологии и новых платёжных систем расчётов ускоряющие процесс финансово кредитную политику в регионах направленные на улучшение и сокращению бедности, вкладывая значительные средства в социальную защиту и инфраструктуру сельского хозяйства обеспечивая покупательную силу денег, где влияние изменения структуры платежей в сельском хозяйстве на скорость обращения денег. Так как ценовые сдвиги

изменяют спрос на деньги, а следовательно, меняется количество денег, необходимых для обращения. Это тактика активно используется современными монетаристами при построении теории спроса на деньги. Было бы полезно применять ее всегда в отрасли так как это помогало бы всегда иметь определённый капитал для постоянного цикла воспроизводства сельского хозяйства.

- Экспериментальный метод включает в себя разработкой конкретных предложений и способов по широкому внедрению их в новое производство.

Заключение. Основная задача экономики сельского хозяйства состоит в том, чтобы способствовать дальнейшему росту и устойчивости общественного производства для более полного удовлетворения потребностей населения в продуктах питания и промышленности в сырье, создания необходимых государственных резервов сельскохозяйственной продукции. Подъём сельского хозяйства требует повышению экономических знаний руководителей и специалистов сельского хозяйства, сознательный и высокопроизводительный деятельности учащихся используя рациональный материальный труд, ресурсы, научно обоснованного производства помогающий развитию отрасли на всех этапах в сельском хозяйстве страны. Аграрная экономическая отрасль должна способствовать налаживанию правильных экономических взаимоотношений между городом и деревней. Между промышленностью и сельским хозяйством на основе строгого учета действия закона стоимости в системе рационального и устойчивого хозяйства. Совершенствуемая система заготовок сельскохозяйственной продукции, устанавливаемые научно обоснованные закупочные цены, обеспечивающие повышение рентабельности общественного производства, а также осуществляемые за счёт государства разного вида работы, например, как мелиорация земель, землеустройств, полезащитные лесонасаждения, строительство дорог из качественного материала, существенном образом улучающие экономические отношения между кластерами, фермерами и государством. Создающие дополнительные материальные стимулы для ускорения темпов развития сельскохозяйственного производства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Холлоуэй Л., Книфси М., Венн Л., Кокс Р., Даулер Э., и Туомайнен Х., (2007). Возможная продовольственная экономика: методологическая структура изучения взаимосвязей между производством и потреблением продуктов питания. *Сельская социология*, 47 (1), 1–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2007.00427.x>
2. Лёнинг Дж.Л., Дюревал Д., и Бирру Ю.А., (2009). Динамика инфляции и цены на продукты питания в аграрной экономике: Пример Эфиопии. В рабочем документе Всемирного банка по исследованию политики. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-4969>
3. Панзар, Дж.К., и Уиллиг Р.Д., (1977). Экономия за счёт масштабов в многопроизводительном производстве. *Ежеквартальный журнал экономики*, 91 (3), 481. <https://doi.org/10.2307/1885979>
4. Тис К.Г., и Порш С., (2007). Политическая экономия защиты сельского хозяйства. *Журнал политики*, 69 (1), 116–127. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2007.00498.x>